

FARMATSEVTIKADA INTERFAOL TA'LIMNING AFZALLIKLARI VA QULAYLIKLARI.

X.F.Fatillojeva

Y.A.Axmedov

Toshkent farmatsevtika institute, Toshkent shahri, O'zbekiston Respublikasi

e-mail: xonzodabegimfatillojeva@gmail.com, shoxyus1996@mail.ru

tel: +998500727761

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12743460>

Dolzarbliqi: Ta'limda usullar to'g'ri tanlansa, ko'zlangan natijaga qisqa yo'l bilan erishish mumkin. Ta'lim-tarbiya sohasining to'xtovsiz takomillashib borishi va yangi imkoniyatlarning yuzaga kelishi umumta'lim muassasalari oldida turgan vazifalarni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun o'qitish usullarini muttasil yangilab turishni taqozo etmoqda.

Farmatsevtika sohasida interfaol ta'lim tizimi an'anaviy o'qitish usullariga nisbatan bir qator afzallik va qulayliklarga ega. Bu usul talabalarning dars jarayonida faol ishtirok etishini ta'minlaydi va bilimlarni samarali o'zlashtirishga yordam beradi. Quyida farmatsevtika sohasida interfaol ta'limning asosiy afzalliklari va qulayliklari keltirilgan.

Tadqiqotning maqsadi: O'rgatish usullari ta'lim jarayonida o'qituvchi va o'quvchi faoliyatining xarakterini, o'qish jarayonini qanday tashkil etish va olib borish kerakligini belgilab beradi. Boshqacha qilib aytganda, o'rgatish usullari har ikkala faoliyatni, ya'ni o'qituvchi tomonidan o'quvchilarni bilim, ko'nikma va malakalar bilan qurollantirishni hamda o'quvchilar tomonidan o'sha nazarda tutilgan bilim, ko'nikma va malakalarini o'zlashtirish faoliyatida qo'llanadigan yo'llarni o'z ichiga oladi.

Natijalar: Yangi innovatsiyalarning zarur shartlaridan biri ta'lim jarayonida o'qituvchining vazifasi bir qadar o'zgarib, o'quvchilarning mustaqil bilim olishlarini ta'minlovchi, yo'naltiruvchi, maslahat beruvchiga aylanishidan iboratdir. Ta'limning interfaol usullari o'quvchilarni faollashtirishga, ularni ishlatishga asoslangani uchun jiddiy tarbiyaviy mohiyat ham kasb etadi. Shu bois har bir o'quvchida: a) jamoa bilan ishlash ko'nikmasi; b) xushmuomalalik; v) xushfe'llik; g) ko'nika olish; d) o'zgarlar fikriga hurmat bilan munosabatda bo'lish; ye) faollik; yo) mas'ullik; j) ishga ijodiy yondashish; z) o'z faoliyatining samarali bo'lishiga qiziqish; k) o'zini xolisona baholay olish kabi sifatlarni shakllantiradi.

Yangi innovatsiyalar ta'limda o'qituvchi va o'quvchilar o'rtasidagi o'zaro tenglikka asoslangan faol muloqot, ta'lim jarayonida o'quvchilarning yetakchilik qilishlari, bir-birlari bilan fikr almashishlari, o'rganilayotgan mavzu yoki o'quv materialini bo'yicha mustaqil fikrlash, o'z qarashlarini ilgari surish, ularni dalillar yordamida asoslash va ma'lum xulosalarga kelish orqali ta'lim maqsadlariga erishish imkonini beradi. Ko'plab nazariy-metodik adabiyotlarni o'rganish, ularning qiyosiy tahlili va o'tkazilgan tajriba-sinov ishlari davomida erishilgan natijalarning atroflicha tahliliga tayanib quyidagi ilmiy xulosalarga kelindi:

1. Interfaol usullar mustaqil izlanishga qaratilgani uchun o'quvchilarni qo'shimcha manbalar bilan ishlashga yo'naltiradi.

2. Innovatsion metodlar o'quvchilarni faqat o'qishga emas, balki o'qib o'rganish, o'rgatib o'rganish va o'rganib o'rgatishga hamda shu ma'lumotlarni amalda hayotga tatbiq etishga yo'naltirilgan yondashuvlar tizimidir.

3. Keyingi vaqtda keng tarqalayotgan yangi innovatsiyalar o'quvchilarning mustaqil o'qishlari va erkin fikrlashlarini ta'minlashda katta samara keltiradi.

Xulosalar: Farmatsevtikada interfaol ta'lim tizimi talabalarning bilimlarini chuqurlashtirish, ularni amaliyotga tayyorlash va o'quv jarayonini qiziqarli qilishda muhim rol o'ynaydi. Bu usul talabalarning faol ishtirokini ta'minlab, ularda mustaqil fikrlash, muammolarni hal qilish va jamoaviy ishlash qobiliyatlarini rivojlantiradi. Shuningdek, texnologik imkoniyatlar va moslashuvchanlik tufayli o'quv jarayoni yanada samarali va qulay bo'ladi. Shu tariqa, interfaol ta'lim farmatsevtika sohasida talabalar uchun ko'plab afzallik va qulayliklarni taqdim etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Salmon, G. (2013). "E-tivities: The Key to Active Online Learning."
2. M.Mamarajabov va A. Kurbanova. "Informatika" Tamaddun T.2013